

Abschlussbericht „Prototypenförderung für innovative Technologien“

Bitte fügen Sie Ihre Angaben in die untenstehende Gliederung ein (Umfang: maximal 15 Seiten, Schriftgröße Arial 12). Der Bericht ist spätestens mit dem Verwendungsnachweis der L-Bank elektronisch über die Internetanwendung „ZuMa“ bei der L-Bank einzureichen: <https://zuma.l-bank.de/>.

Erklärungen der/s Zuwendungsempfängers/in

Ich / wir erkläre(n),

- *die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben im Schlussbericht;*
- *dass ich / wir mit der Prüfung des Schlussberichts durch Sachverständige / Gutachter/-innen einverstanden bin / sind,*
- *dass ich / wir in die Verarbeitung der mit dem Schlussbericht und ggf. ergänzenden Anlagen übermittelten personenbezogenen Daten zum Zwecke der Kontaktaufnahme und der Bearbeitung meines / unseres Schlussberichts auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 der Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) einwillige(n),*
- *dass ich / wir alle im Schlussbericht und ggf. ergänzenden Anlagen zur Berichterstattung benannten Personen über die Verarbeitung der übermittelten personenbezogenen Daten zum Zwecke der Kontaktaufnahme und der Bearbeitung meines / unseres Schlussberichts auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 DS-GVO informiert und deren schriftliches Einverständnis eingeholt habe(n),*
- *dass mir/ uns bekannt ist, dass ich meine/ wir unsere Einwilligung jederzeit widerrufen kann/ können.*

(Ort, Datum)

(Unterschrift des Antragstellers)

(Ort, Datum)

*(Unterschrift der Leitung der antragstellenden
Einrichtung mit Stempel und Name des
Unterzeichners)*

Projektdaten (fin)

Institution: **Universität Stuttgart**

Institut oder Abteilung: **Materialprüfungsanstalt**

Postanschrift: **Keplerstr. 7, 70174 Stuttgart**

Projektleiter/in (Telefon, E-Mail): **Roman Hofmann,
roman.hofmann@mpa.uni-stuttgart.de 0711-685-62549**

Ggf. Partnereinrichtungen: -

Projekttitle: **Hochdruckwasserstofftaugliches
Messsystem für Werkstoffprüfungen unter statischer und dynamischer
Beanspruchung**

Aktenzeichen: **FEIH_ProT_2517627**

Förderzeitraum des Vorhabens: **01.03.2023 – 31.12.2024**

1. Langfristiger Mehrwert des Projekts und der Ergebnisse für die Einrichtung und das Land Baden-Württemberg

Projektfortschritt und Mehrwert der Förderung

Das Projekt hat Fortschritte in der Entwicklung und Validierung des patentierten (DE102017214107B4) Messsystems für Werkstoffprüfungen unter statischer und dynamischer Beanspruchung erzielt. Die durchgeführten Arbeiten führten zu einer erfolgreichen Konstruktion und teilweisen Erprobung sowie Kalibrierung unter möglichst Einsatz nahen Bedingungen. Die Förderung ermöglichte die systematische Weiterentwicklung möglicher Applikationsstrategien im Inneren der hohl gebohrten Zugstange, welche möglichst massgenau appliziert werden müssen.

Langfristige Verwertung und Verstetigung der Projektergebnisse

Um die Projektergebnisse nachhaltig zu sichern und wirtschaftlich zu verwerten, wurden folgende Maßnahmen ergriffen bzw. sind in Planung:

- **Technologietransfer und Industriekontakte:** Durch enge Kooperationen mit Industriepartnern wird der entwickelte Prototyp hinsichtlich seiner industriellen Skalierbarkeit und Anwendungsfelder weiter optimiert. Unternehmen aus der Energietechnik, dem Anlagenbau sowie dem Maschinenbau haben bereits Interesse an einer Weiterentwicklung der Erfindungsmeldung für spezifische Anwendungen signalisiert.
- **Wissenschaftliche Publikationen und Konferenzen:** Die gewonnenen Erkenntnisse wurden auf internationalen Konferenzen präsentiert, um das Fachpublikum über die Innovationen im Bereich der Messtechnik zu informieren und zukünftige Kooperationen möglicherweise zu initiieren.

Folgende langfristige Effekte sind zu erwarten:

- **Genauere und zuverlässigere Werkstoffprüfung** ermöglicht bessere Auslegung von wasserstoffführenden Leitungen und Tanks und fördert somit die Nutzung eines CO₂-neutralen Treibstoffs.
- **Stärkung des Alleinstellungsmerkmal** der Prüfmaschinenhersteller durch innovative Prüfmethodik.
- **Wissenschaftlicher Ausbau** durch präzisere Werkstoffforschung von unter Wasserstoffeinfluss betriebenen Werkstoffen.

Zusammenfassend hat die Entwicklung des Messsystems langfristige Effekte, da diese in einer der ersten Schritte einer Produktentwicklung greift. Es ermöglicht ein besseres Verständnis von genutzten Werkstoffen und eine genauere bzw. sichere Auslegung von Bauteilen. Dies reduziert den Materialverbrauch von teuren wasserstoffbeständigen Werkstoffen, was wiederum Energie einspart und die

Nutzung von Wasserstoff sicherer macht. Zusätzlich hierzu wird durch die genauere Kenntnis über die Werkstoffeigenschaften der Faktor Leichtbau weiter multipliziert und führt zu weiterer Reduktion von klimaschädlichen Gasen.

2. Zusammenfassung

Im Rahmen eines Forschungsprojekts der Materialprüfungsanstalt (MPA) der Universität Stuttgart wurde ein neuartiger Prototyp eines Messsystems für die Werkstoffprüfung unter Wasserstoffumgebung weiterentwickelt. Dieses Messsystem stellt eine bedeutende technologische Innovation dar und ist Gegenstand eines Patents (DE102017214107B4). Die Besonderheit und der innovative Charakter des entwickelten Messsystem liegen in seiner voraussichtlich deutlich erhöhten Messgenauigkeit. Insbesondere zeichnet sich das Messsystem durch eine präzisere Erfassung physikalischer Größen wie Dehnung, Spannung und Kraft aus. Dies ermöglicht nicht nur zuverlässigere Messungen unter realen Einsatzbedingungen, sondern bietet auch neue Anwendungsmöglichkeiten in sicherheitskritischen Bereichen, in denen der Umgang mit Wasserstoff besondere Anforderungen an das Messsystem stellt.

3. Ausführliche Darstellung der Projektergebnisse und -erfolge

AP 1: Analyse bestehender Demonstrator und Klärung Industrieanforderungen

Im ersten Arbeitspaket des Projekts wurde der bestehende Demonstrator des Kraftmesssystems intensiv analysiert, um die technischen Limitierungen und die Ursachen für bestehende Messunsicherheiten systematisch zu identifizieren. Die Untersuchung erfolgte sowohl experimentell als auch durch analytische Bewertungen. Besonders problematisch zeigte sich die dynamische Reibung innerhalb des Dichtsystems, die im Rahmen von Zug- und Druckbelastungen zu Lastüberlagerungen führte. Diese Reibkräfte erwiesen sich als nicht konstant, sondern als zeit- und richtungsabhängig, was die Reproduzierbarkeit der Messergebnisse erheblich beeinträchtigte. Die Analyse des Messaufbaus machte deutlich, dass insbesondere im Bereich der Lastübertragung und Sensorpositionierung Optimierungspotenzial bestand. Es wurde festgestellt, dass sich unter Hochdruck-Wasserstoffbedingungen die Kennlinien der verwendeten Messsensoren signifikant verschoben, was auf eine unzureichende medienresistente Auslegung und fehlende Kompensationseinrichtungen zurückzuführen war. Diese Erkenntnisse bestätigten die Notwendigkeit, ein neues Konzept zur elektronischen Kompensation zu entwickeln und die Sensorik technologisch weiterzuentwickeln.

Parallel zur technischen Analyse wurden die Anforderungen möglicher Industriepartner erhoben. Dazu wurden strukturierte Interviews und technische Abstimmungen mit relevanten Industriepartnern durchgeführt, u. a. aus den Bereichen Wasserstoffspeicherung, Brennstoffzellentechnologie, Rohrleitungsbau und

Werkstoffprüfung. Diese Unterhaltungen fanden auf nationalen Konferenzen in der Ausrichtung Wasserstoffeinfluss statt. Diese lieferten praxisrelevante Anforderungen hinsichtlich Messgenauigkeit, Robustheit bei wechselnden Druck- und Temperaturbedingungen sowie modularer Anschlussmöglichkeiten an bestehende Prüfstände. Darüber hinaus wurde eine Marktanalyse durchgeführt, um aktuelle Standards und verfügbare Technologien im Bereich der Kraftmessung unter Wasserstoffbedingungen zu erfassen und in die Entwicklung einfließen zu lassen. Die Ergebnisse dieser Analyse bestätigten, dass es am Markt nicht direkt vergleichbare und verfügbare Systeme gab, die spezifischen Anforderungen vollständig zu erfüllen, insbesondere im Hinblick auf die notwendige Präzision bei dynamischer Belastung in Wasserstoffumgebung.

Die Erkenntnisse aus der Demonstratoranalyse und der Industrieabfrage bildeten die Grundlage für die Definition der Anforderungen an das weiterzuentwickelnde System. Sie flossen direkt in die Spezifikation und Planung der nachfolgenden Arbeitspakete ein – insbesondere in die mechanische Neukonstruktion des Kalibrierautoklaven, die Auswahl und Positionierung der Sensorik sowie die Konzeption einer robusten Kalibrierumgebung. Durch diesen integrativen Ansatz konnte sichergestellt werden, dass das Projekt nicht nur eine wissenschaftlich fundierte Weiterentwicklung, sondern auch eine industrienaher Lösung hervorbrachte, die sich an konkreten praktischen Bedarfen orientiert.

AP 2: Konstruktion und Fertigung des Messaufbaus

Zur präzisen Erfassung mechanischer Kräfte im Rahmen der Messsystementwicklung wurde ein spezieller Kalibrieraufbau mit einem inneninstrumentierten Kraftmessglied konzipiert, konstruiert und gefertigt. Ziel war es, ein System zu realisieren, das hochauflösende Dehnungssignale unter definierten Lastbedingungen erfassen und diese in Echtzeit in die physikalischen Größen Spannung und Kraft überführen kann. Das Messglied bildet dabei die zentrale Komponente der messtechnischen Kette und wurde gezielt für den Einsatz unter Hochdruck-Wasserstoffatmosphäre entwickelt.

Im Gegensatz zu herkömmlichen, extern angebrachten Sensorlösungen wurde bei diesem Konzept die Sensorik in eine axial hohlgebohrten Zugstange integriert. Die Dehnmessstreifen (DMS) wurden innerhalb dieser Bohrung angebracht und so konstruktiv vollständig vom direkten Kontakt mit der Wasserstoffumgebung abgeschirmt. Diese geschützte Positionierung ermöglicht es, störende Einflüsse wie medieninduzierte Signalverfälschungen, chemische Alterung der Messgitter oder temperaturbedingte Signaldrift zu reduzieren.

Die innenliegende Instrumentierung wurde mit hoher Präzision realisiert, wobei neben der geometrischen Auslegung des Messglieds insbesondere die Auswahl geeigneter Klebstoffe, Schutzlacke und Trägermaterialien entscheidend war. Diese mussten nicht nur mechanisch robust und temperaturstabil, sondern auch gegenüber

Wasserstoff diffusionsdicht und beständig sein. Um eine hohe Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit sicherzustellen, wurde das Messglied vorab mittels modernster FEM-Programme simuliert.

Die gewonnenen Dehnungssignale wurden über eine speziell entwickelte Signalaufbereitungseinheit verstärkt, gefiltert und digitalisiert. In Kombination mit den im Projekt erarbeiteten Filtermethodiken (siehe AP4) konnte somit ein durchgängiges Kraftmesssystem aufgebaut werden. Die Kalibrierung erfolgte anschließend unter Laborbedingungen mithilfe der im Arbeitspaket 5 entwickelten Kalibriereinrichtung.

Insgesamt stellt das inneninstrumentierte Kraftmessglied einen technologischen Innovationsschritt dar, da es eine höhere Messpräzision in einem hochkomplexen und sicherheitskritischen Umfeld ermöglicht. Die konstruktive Integration der Sensorik in den Kraftweg ohne externe Einflüsse (wie den Wasserstoff) legte die Grundlage für zuverlässige Materialcharakterisierung und damit für belastbare Aussagen über das Werkstoffverhalten unter Wasserstoffbeanspruchung.

Konstruktion des Kraftmessglieds mit integrierter Hohlbohrung

Das Kraftmessglied wurde als rotationssymmetrisches Bauteil mit definierter Kerbe ausgelegt, welches über eine zentrale, axial verlaufende Hohlbohrung verfügt. Diese Geometrie ermöglicht die Inneninstrumentierung mit Dehnungsmessstreifen (DMS),

Abbildung 1: Messglied im verkabelten und inneninstrumentierten Zustand

wobei die Positionierung innerhalb der Hohlbohrung gezielt gewählt wurde, um die empfindlichen Sensorelemente vor äußeren mechanischen und thermischen Einflüssen zu schützen. Die Dimensionierung des Messglieds erfolgte auf Basis analytischer Vorüberlegungen und numerischer Simulationen (FEM), um sicherzustellen, dass sich im Bereich der DMS eine möglichst homogene Dehnung ausbildet, die proportional zur äußeren Kräfteinleitung ist.

Zusätzlich wurde die Bohrung so gestaltet, dass eine einfache Integration einer robusten Kabelführung zur Signalübertragung gewährleistet sind. Der Werkstoff des Messglieds wurde unter Berücksichtigung mechanischer Festigkeit, Temperaturverhalten und Materialhomogenität ausgewählt – häufig kommt unter solchen Randbedingungen vergüteter Stahl mit guter Dehnungsempfindlichkeit und geringen Relaxationseffekten zum Einsatz. In diesem Projekt wurde das Kraftmessglied aus dem austenitischen, nichtrostenden Stahl 1.4404 gefertigt.

Applikation der Dehnungsmessstreifen

Für die instrumentelle Ausstattung des Kraftmessglieds wurden präzise Folien-Dehnungsmessstreifen (DMS) mit definiertem k-Faktor und hoher Langzeitstabilität verwendet. Die Applikation erfolgte manuell unter Reinraumbedingungen mittels

Abbildung 2: Applikationssetup für die sichere und wiederholbare Applikation von DMS im Inneren der hohlgebohrten Zugstange. Rechts: Teilbarer Dummy für die maßliche Überprüfung unter dem Lichtmikroskop bezüglich der Applikationsmaße.

spezieller Klebtechnik auf die innenliegende Oberfläche der Hohlbohrung. Hierbei war besonderes Augenmerk auf die Ausrichtung der DMS entlang der maximal erwarteten Hauptdehnungsrichtung zu legen, um Signalverfälschungen durch Querempfindlichkeit zu vermeiden. Dies erfolgte indem eine Vorrichtung zum Applizieren der DMS entwickelt wurde. Die Vorrichtung zur Applikation bestand dabei aus konventionell gefertigten und 3D-gedruckten FDM (Fused-Deposition-Modelling) Bauteilen, die speziell für die Form des Messglieds und eine möglichst einfache und für die operierenden Techniker ergonomische Instrumentierung, konstruiert wurden.

Abbildung 3: Teilkonstruktion des DMS-Applikators mit Testkörper zur Prüfung der Positionsgenauigkeit

Nach der Applikation wurden die DMS mittels Vierleitertechnik mit der Auswertungs- und Verstärkereinheit verbunden. Diese Verbindungstechnik minimiert die Auswirkungen von Leitungslängen und Temperaturdifferenzen und stellt eine störungsarme Signalübertragung sicher. Letztendlich wurde die Verschaltung direkt auf der Steckverbindung des Kraftaufnehmers realisiert, um weitere Störungseinflüsse zu eliminieren. Ab der Steckverbindung in Richtung der Verstärkereinheit wurde mit modernster Sechisleitertechnik gearbeitet, welche eine Kompensation der in der Verkabelung möglicherweise eingefangenen Störsignale ermöglicht.

Integration des Messverstärkers und Signalverarbeitung

Die Dehnungssignale werden durch einen hochpräzisen Messverstärker der Fa. HBK mit niedrigem Rauschpegel und hoher Bandbreite aufgenommen. Dieser ist in der Lage, die analogen Signale der DMS in Echtzeit zu verstärken, zu filtern und direkt in elektrische Spannungswerte umzuwandeln. Dabei kommen digitale Signalprozessoren (DSP) zum Einsatz, die über integrierte mathematische Funktionen verfügen und eine sofortige Umrechnung der gemessenen Dehnung in physikalische Größen wie Kraft und Spannung ermöglichen.

Die Umrechnung basiert auf zuvor kalibrierten Kennlinien, die durch definierte Belastungstests ermittelt wurden. Die Echtzeitverarbeitung erlaubt eine kontinuierliche Messwertbereitstellung mit möglichst geringer Latenz, was insbesondere für dynamische Anwendungen von großem Vorteil sein kann. Zudem ist der Verstärker modular aufgebaut, sodass eine flexible Anpassung an unterschiedliche Messbereiche und Empfindlichkeitsstufen auch für künftige Messeinsätze und Projekte möglich ist.

Fertigungsprozess und Qualitätssicherung

Die Fertigung des Kraftmessglieds erfolgte in enger Abstimmung mit der Konstruktionsabteilung, um eine hohe Maßhaltigkeit und Oberflächengüte im Bereich

der DMS-Applikation zu gewährleisten. Die Bearbeitung der Hohlbohrung wurde mit spezieller Innenbearbeitungstechnik (Tiefbohren und anschließendes Reiben unter definierten Vorschubgeschwindigkeiten) realisiert, um eine gleichmäßige Dehnungsverteilung und eine ideale Klebefläche zu gewährleisten. Nach der Fertigung und der elektrischen Kontaktierung wurde der Aufbau umfassend geprüft – sowohl elektrisch als auch mechanisch – unter anderem durch statische Belastungstests sowie Langzeitmessungen über mehrere Stunden hinweg zur Driftanalyse.

Zur Kalibrierung des Gesamtsystems wurde das Kraftmessglied in einer Spindelprüfmaschine mit genormter Krafterbringung eingesetzt. Dabei wurden bekannte Laststufen aufgebracht und die resultierenden Messsignale in Bezug zur tatsächlichen Krafterbringung gesetzt. Dies ermöglichte die Erstellung individueller Kalibrierkurven.

AP 3: Systematische Auswahl der Messsensorik und -einrichtung

Im Rahmen der Entwicklung eines hochpräzisen Messsystems zur Kraft- und Dehnungserfassung wurde besonderes Augenmerk auf die Auswahl und Eignung der Sensorik gelegt. Die Zielsetzung bestand darin, Dehnungssignale zuverlässig und reproduzierbar im Inneren eines speziell konstruierten Kraftmessglieds mit zentraler Hohlbohrung zu erfassen. Dabei wurden zwei unterschiedliche Sensortechnologien systematisch untersucht und bewertet: konventionelle elektrische Dehnungsmessstreifen (DMS) sowie ein eigens für dieses Projekt beschaffte, faseroptische Messsystem auf Basis der Lichtleitertechnik der Firma OpSens.

Anforderungen an die Sensorik im Inneren der Zugstange

Die spezifische Geometrie des Kraftmessglieds – insbesondere die schmale und axial verlaufende Hohlbohrung im Inneren der Zugstange – stellte hohe Anforderungen an die Baugröße, mechanische Belastbarkeit, Flexibilität und Integrationstiefe der eingesetzten Sensorelemente. Gefordert waren nicht nur eine hohe mechanische Empfindlichkeit und Langzeitstabilität, sondern auch eine sichere und störungsfreie Signalübertragung unter beengten Platzverhältnissen. Darüber hinaus musste die Sensorik gegenüber äußeren Umwelteinflüssen wie Temperatur, Vibration und elektromagnetischen Störungen robust sein.

Einsatz und Evaluation konventioneller Dehnungsmessstreifen (DMS)

Als bewährte Standardlösung kamen zunächst herkömmliche elektrische Dehnungsmessstreifen zum Einsatz. Diese wurden manuell auf der Innenwand der Hohlbohrung appliziert, wobei aufgrund der beengten Verhältnisse spezielle Werkzeuge und Hilfsmittel notwendig waren. Die DMS wurden mit

Hochleistungsklebstoffen auf Epoxidbasis aufgebracht und anschließend in einer Viertelbrückenschaltung elektrisch verschaltet. Die Signalführung erfolgte über dünne Vierleiterkabel zu einem externen Messverstärker mit Echtzeit-Auswertung.

Die Applikation und erste Inbetriebnahme verliefen erfolgreich. Es konnten klare, rauscharme Dehnungssignale erfasst werden, die sich in der Folge über den Verstärker in Kräfte umrechnen ließen. Die Kalibrierung erfolgte über verschiedene Lastpunkte mit einer Ausgleichsfunktion. Die Integration der DMS in das Kraftmessglied zeigte eine gute Reproduzierbarkeit und eine hohe Empfindlichkeit im gesamten relevanten Messbereich. Temperaturdriften und Querempfindlichkeiten wurden im Rahmen akzeptabler Toleranzen beobachtet und konnten durch Kalibriermaßnahmen kompensiert werden. Insgesamt erfüllten die DMS in bester Näherung die Anforderungen an Messgenauigkeit, Einbaukompatibilität und Systemintegration.

Untersuchung eines faseroptischen Messsystems (OpSens)

Parallel zur elektrischen DMS-Technologie wurde ein optisches Dehnungsmesssystem der Firma OptiSens auf Basis von Lichtwellenleitern evaluiert. Dieses System nutzt Fiber Bragg Gratings (FBG) zur Erfassung von Dehnungen entlang einer Glasfaser. Die Vorteile dieser Technik liegen in der vollständigen Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern, der Möglichkeit zur Kaskadierung multipler Sensoren entlang einer einzigen Faser sowie einer potenziell höheren Temperaturfestigkeit.

Die externe Funktionalität des Lichtleitersystems konnte im Rahmen von Testmessungen erfolgreich nachgewiesen werden. Es wurden reproduzierbare und physikalisch plausible Dehnungssignale generiert, allerdings lediglich bei externer Applikation – d. h. auf der Außenseite des Kraftmessglieds oder auf Vergleichsbauteilen. Der Versuch, das optische Sensorelement in der engen Hohlbohrung der Zugstange zu integrieren, scheiterte jedoch an den geometrischen Gegebenheiten: Der minimale Biegeradius der Glasfaser konnte nicht eingehalten werden, was sowohl mechanische Beschädigungen als auch Messfehler zur Folge hatte. Auch alternative Verlegetechniken oder versuchte Miniaturisierungsmaßnahmen der Lichtleitereinheit konnten das Problem im gegebenen Bauraum nicht ausreichend lösen. Eine Abhilfe wäre eine vorgefertigte Lichtleiterkupplung der Fa. Opsens, welche allerdings vom genannten Hersteller nicht bereitgestellt werden konnte.

Bewertung und Auswahlentscheidung

Die Gegenüberstellung beider Sensortechnologien ergab ein eindeutiges Ergebnis hinsichtlich der konkreten Anwendung im inneren Messaufbau: Während die faseroptische Sensorik in der externen Anwendung vielversprechende Ergebnisse

lieferte, erwies sich die Integration in die vorgegebene Hohlbohrung als nicht praktikabel. Dagegen erfüllten die konventionellen DMS sämtliche Anforderungen an Applikationsmöglichkeit, Messgenauigkeit und Systemkompatibilität und ermöglichten eine stabile und verlässliche Dehnungsmessung innerhalb der Zugstange.

Die Entscheidung fiel daher zugunsten der klassischen DMS-Technologie, die – trotz der technologischen Reife der faseroptischen Systeme – im konkreten mechanischen Aufbau klare Vorteile hinsichtlich Integrationsfähigkeit und Signalverarbeitung bot. Perspektivisch könnte die Lichtleitertechnik bei einer Neukonzeption der Geometrie oder bei Anwendungen mit größerem Bauraum eine Alternative darstellen.

AP 4: Elektronische Kompensation der Messsignale

Im Rahmen von Arbeitspaket 4 lag der Fokus auf der Entwicklung und Umsetzung einer elektronischen Kompensation der Messsignale, um verbleibende Messunsicherheiten systematisch zu minimieren. Diese Messunsicherheiten resultierten primär aus zwei Quellen: zum einen aus der Reibung in den Dichtsystemen den Autoklaven unter Hochdruckbedingungen, zum anderen aus druck- und temperaturabhängigen Veränderungen in der elektrischen Signalverarbeitung der eingesetzten Sensorik. Ziel war es, diese Einflüsse messtechnisch zu erfassen, modellbasiert zu beschreiben und über geeignete Rechenoperationen in Echtzeit rechnerisch zu kompensieren.

Zunächst wurden die im vorangegangenen Arbeitspaket (AP3) ausgewählten Sensoren in einem Versuchsstand unter definierten Belastungsbedingungen getestet. Dabei wurden systematisch Messreihen unter Variation von Druck, Temperatur und Belastungsfrequenz durchgeführt. Die Messergebnisse zeigten charakteristische Driftverläufe und Signalverzerrungen, insbesondere bei langen Prüfzeiten unter statischer Last. Die Sensitivität der Sensoren gegenüber der Wasserstoffatmosphäre führte zudem zu nichtlinearen Signalabweichungen.

Abbildung 5: Diagramm mit dem gewonnenen Mehrwert an Messgenauigkeit mit der Darstellung der Reibkraft

Um diesen Effekten zu begegnen, wurde ein mehrstufiges Kompensationskonzept entwickelt. In einem ersten Schritt erfolgte eine empirische Erfassung der systematischen Abweichungen über Vergleichsmessungen mit einer Referenz-Kraftmesseinrichtung außerhalb der Wasserstoffumgebung.

Ein wesentlicher Bestandteil der Kompensation war die Kombination aus Signalfilterung (u. a. gleitende Mittelwertbildung, adaptive Tiefpassfilter) und modellgestützter Korrektur über geeignete Regeleingriffe. Dabei war insbesondere die Echtzeitauglichkeit sowie die Robustheit gegenüber Signalrauschen und Umgebungsstörungen entscheidend.

Im weiteren Verlauf wurden die kompensierten Signale unter Laborbedingungen im Kalibrierautoklaven validiert. Hierbei konnten erste Verbesserungen der Messqualität und die Machbarkeit nachgewiesen werden: Die Abweichungen gegenüber der Referenzmessung konnten im Vergleich zur unkompensierten Variante reduziert werden. Gleichzeitig zeigte das System eine hohe Stabilität über längere Prüfdauern sowie bei wechselnden Druckprofilen im Inneren der Autoklaven.

Die elektronische Kompensation der Messsignale stellte somit einen zentralen Baustein zur Erreichung der angestrebten Messgenauigkeit dar und ist essentiell für den späteren industriellen Einsatz des entwickelten Kraftmesssystems. Mit Abschluss dieses Arbeitspakets liegt nun eine erste Kompensationslösung vor, die sowohl hardware- als auch softwareseitig in das vorliegende Laborsystem integriert werden konnte.

AP 5: Entwicklung einer Kalibriereinrichtung

Im fünften Arbeitspaket stand die Entwicklung und Umsetzung einer Kalibriereinrichtung im Mittelpunkt, die es ermöglicht, das neu entwickelte Kraftmesssystem unter realitätsnahen, aber kontrollierten Bedingungen zu kalibrieren. Ziel war es, eine reproduzierbare und sichere Umgebung zu schaffen, in der die Messeinrichtung präzise justiert und validiert werden konnte – insbesondere unter Berücksichtigung von Hochdruckbedingungen, wie sie im späteren Einsatz in Wasserstoffumgebung ebenso auftreten.

Zu Beginn des Arbeitspakets wurde ein Anforderungskatalog für die Kalibriereinrichtung erstellt. Dieser basierte auf den Einsatzbedingungen der Prüfanlagen, den zulässigen Druck- und Temperaturgrenzen sowie den sicherheitstechnischen Rahmenbedingungen. Ein zentrales Kriterium war, dass die Kalibrierung mit einem sicheren und nicht reaktiven Medium erfolgen sollte, um Risiken während der Versuche zu minimieren. Hierfür wurde Argon als Umgebungsmedium ausgewählt, da es ähnliche physikalische Eigenschaften wie Wasserstoff aufweist, aber deutlich geringere sicherheitstechnische Anforderungen mit sich bringt.

Im Anschluss daran erfolgte die konstruktive Auslegung der Kalibriereinrichtung. Die Vorrichtung wurde so konzipiert, dass sie in eine bestehende, universelle Werkstoffprüfmaschine der MPA integriert werden konnte. Dabei wurde besonderer Wert auf die Möglichkeit gelegt, definierte Lasten unter variablen Umgebungsbedingungen auf das Messsystem aufzubringen. Für die Druckerzeugung kam zunächst eine Hochdruckhydraulikpumpe mit Hydrauliköl und später eine Argon-Gasflasche zum Einsatz, ergänzt durch ein Temperiermodul zur Simulation thermischer Lasten.

Abbildung 6: Einbau des Kraftmessglieds mit Kalibriereinrichtung in Zugprüfmaschine

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der mechanischen Entkopplung der Messeinrichtung von externen Einflüssen, etwa Vibrationen oder Temperaturgradienten aus der Prüfmaschine. Dazu wurde die notwendige Messtechnik – einschließlich hochauflösender Referenz-Kraftaufnehmer und Temperatursensorik – installiert, um während der Kalibrierung exakte Vergleichswerte generieren zu können.

Nach Aufbau der Vorrichtung wurde eine Kalibrierdatenaufzeichnung erstellt und erste Testreihen durchgeführt. Dabei wurden die Kennlinien des Messsystems unter verschiedenen Druckkonfigurationen aufgenommen. Die Kalibrierdaten dienen nicht nur der Verifikation der Messgenauigkeit, sondern wurden auch zur Feinjustierung der in AP4 entwickelten Kompensationsmaßnahmen genutzt.

Die entwickelte Kalibriereinrichtung erwies sich als funktional und flexibel einsetzbar. Sie ermöglichte eine reproduzierbare und sichere Kalibrierung des Prototyps über das gesamte Einsatzspektrum hinweg. Darüber hinaus kann sie künftig auch für andere

Messsysteme oder zukünftige Varianten des entwickelten Sensors genutzt werden. Damit leistet sie einen wichtigen Beitrag zur langfristigen Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der Technologie.

AP 6: Praktische Erprobung unter Einsatzbedingungen

Im sechsten und abschließenden Arbeitspaket wurde das entwickelte Kraftmesssystem unter Laborbedingungen erprobt und validiert. Ziel dieser Phase war es, die Funktionalität und Messgenauigkeit des Systems in einer Hochdruckumgebung unter dynamischer Belastung nachzuweisen. Damit sollte abschließend geprüft werden, ob die im Projekt angestrebten Verbesserungen gegenüber dem Stand der Technik erreicht werden konnten.

Die Erprobung umfasste eine Vielzahl praxisrelevanter Testszenarien. Untersucht wurden dabei verschiedene Belastungsarten (statisch, dynamisch, pulsierend), verschiedene Druckniveaus in Argongas (innerhalb der Raumtemperatur), wie sie in Wasserstoffanwendungen unter anderem auftreten. In jeder Konfiguration wurden die Messergebnisse des neuen Systems mit den Daten eines konventionellen Referenzkraftmesssystems verglichen.

Die Ergebnisse zeigten eine Reduktion der Messunsicherheiten gegenüber dem bisherigen Stand der Technik. Insbesondere unter dynamischer Bewegung konnte die neue Messeinrichtung die typischen Reibungseinflüsse der Dichtungssysteme weitgehend eliminieren. Die Signaldrift, wie sie bei herkömmlichen Systemen unter längerer Belastung und in Wasserstoffumgebung beobachtet wird, konnte durch die eingesetzten Maßnahmen reduziert werden.

Über mehrere Stunden hinweg blieb die Signalqualität konstant, es traten keine Schädigungen der Sensorik auf. Auch die Anbindung an die vorhandene Prüfstandsinfrastruktur der Kalibriermaschine stellt aus heutiger Sicht keine größeren Hürden da, was die spätere industrielle Übertragbarkeit zusätzlich unterstreicht.

Mit Abschluss dieses Arbeitspakets konnte unter Laborbedingungen nachgewiesen werden, dass das entwickelte Kraftmesssystem für den Einsatz unter realen industriellen Bedingungen geeignet ist. Damit wurde ein wesentlicher Meilenstein auf dem Weg zu einem dauerhaften Einsatz erreicht.

4. Verwertung der Projektergebnisse, Wissens- und Technologietransfer

Zur Förderung des Wissens- und Technologietransfers wurde das Projekt umfassend dokumentiert und die daraus resultierenden Ergebnisse gezielt veröffentlicht. Durch eine geplante Publikation in wissenschaftlichen Fachzeitschriften, bereits durchgeführte Beiträge auf Fachkonferenzen (H2MSE, Tagung Werkstoffprüfung Krefeld) sowie über öffentlich zugängliche Online-Plattformen wurde sichergestellt,

dass die gewonnenen Erkenntnisse einem breiten Publikum in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft zugänglich gemacht wurden.

Auf diese Weise konnten sowohl die Technologie als auch die entwickelten Methoden nachhaltig verbreitet und potenzielle Anwenderinnen und Interessentinnen aus verschiedenen Sektoren gezielt angesprochen werden. Darüber hinaus wurden praxisnahe Handlungsempfehlungen abgeleitet, die eine Übertragung der Projektergebnisse in eigenen Anwendungsbereichen ermöglichen.

In enger Zusammenarbeit mit Transferstellen, Innovationsnetzwerken und gegebenenfalls auch durch Lizenzierungsmodelle wurde zudem ein aktiver Beitrag zur Verwertung geleistet. Vernetzungsveranstaltungen unterstützten zusätzlich die Bekanntmachung und Anwendung der Projektergebnisse im praktischen Kontext.

Eine Verwertung des Messsystems wurde über die Industrie ist angelaufen, Interessenten aus der Industrie wurde das Kraftmessglied vorgezeigt. Hierbei ergaben sich positive Rückmeldungen und erste Lizenzierungsgespräche erfolgten.

Somit leistete das Projekt nicht nur einen Beitrag zur wissenschaftlichen Weiterentwicklung, sondern auch zur wirtschaftlichen Nutzbarmachung der Ergebnisse und zur gesellschaftlichen Sensibilisierung für das jeweilige Themenfeld.

5. Maßnahmen für Chancengleichheit, Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Diversity

Im Projekt wurden gezielte Maßnahmen implementiert, um Chancengleichheit, Vielfalt (Diversity) sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf aktiv zu fördern. Ein zentrales Ziel war es, ein inklusives, diskriminierungsfreies und familienfreundliches Arbeitsumfeld zu schaffen, das allen Teammitgliedern unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Alter, Lebensform oder individuellen Bedürfnissen gleiche Entwicklungsmöglichkeiten bietet.

Zur Förderung der Chancengleichheit wurde auf eine geschlechterunabhängiger Teamzusammensetzung geachtet. Die interdisziplinäre Zusammensetzung des Teams ermöglichte nicht nur vielfältige Perspektiven, sondern trug auch zur Qualität und Innovationskraft des Projekts bei. Darüber hinaus wurden Maßnahmen zur inklusiven und wertschätzenden Kommunikation etabliert, die eine offene Zusammenarbeit auf Augenhöhe sicherstellten.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wurde durch flexible Arbeitszeiten, mobile Arbeitsmöglichkeiten und hybride Arbeitsmodelle maßgeblich erleichtert. Eine vorausschauende Projektplanung mit klaren Zeitfenstern und Abstimmungen ermöglichte es Mitarbeitenden, berufliche Anforderungen mit familiären Verpflichtungen besser zu koordinieren. Aufgrund der spezifischen Anforderungen des Projekts wurde das Arbeiten im Homeoffice stärker genutzt als ursprünglich geplant, was die Autonomie der Teammitglieder erhöhte und gleichzeitig die Produktivität und Teamkohäsion förderte.

Zudem wurden interne Weiterbildungen und Sensibilisierungsmaßnahmen zu den Themen Diversity, Unconscious Bias und Gleichstellung angeboten, um langfristig ein Bewusstsein für strukturelle Hürden und individuelle Handlungsspielräume zu schaffen. Auch bei der Projektkommunikation und -dokumentation wurde auf eine inklusive Sprache geachtet.

Insgesamt trugen diese Maßnahmen dazu bei, ein diverses, chancengerechtes und familienfreundliches Arbeitsumfeld zu schaffen, das die Leistungsfähigkeit des Teams stärkte und als Best-Practice-Modell für zukünftige Vorhaben dienen kann.

**Kofinanziert von der
Europäischen Union**

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert.

Das Vorhaben wird durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.